

KAMBAG‘ALLIK VA QASHSHOQLIK VA ULARNI BARTARAF ETISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Tursunboyev Samandar

Farg‘ona Politexnika Instituti talabasi

Ilmiy rahbar: **Uzganbayeva Dilnoza Toxtasinovna**

Farg‘ona politexnika instituti assistenti

Email: dilnoza.uzganbayeva@ferpi.uz

Tursunboyev Samandar

Student of Fergana Polytechnic Institute

Uzganbayeva Dilnoza Toxtasinovna

Fergana Polytechnic Institute

Assistant at the Department of Economics

dilnoza.uzganbayeva@ferpi.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada kambag‘allik tushunchasi, kambag‘allik muammosi va uni mamlakatda bartaraf etishning o‘ziga xos xususiyatlari, anti-kambag‘allik siyosati to‘g‘risida yoritiladi hamda kambag‘allikning sabablari, uni bartaraf etishning yo‘llari va bu jarayonning o‘ziga xos xususiyatlari haqida tushunchalarni taqdim etiladi. Maqola, kambag‘allikning jamiyat, psixologiya, va tibbiyotdagi o‘ziga xos o‘rnini ko‘rib chiqadi. Kambag‘allikning shakllanishi, uning insonlarda, jamiyatda va insoniy munosabatlarda o‘ziga yechimni ko‘rsatadigan amaliyoti bilan bog‘liq ilmiy tadqiqotlar asosida taqdim etiladi.

Kalit so‘zlar: Kambag‘allik tushunchasi, qashshoqlik, kambag‘allik muammosi, kambag‘allik sabablari, iqtisodiy islohotlar, kambag‘allik chegarasi, bojlar, ommaviy subsidiyalash.

KIRISH.

Kambag‘allik, insoniyat tarixida ko‘p muhim va o‘ziga xos muammolar bilan bog‘liq, jamiyat va insonlarda chuqur ta’sir qoldirgan omil hisoblanadi. Tarixga nazar tashlasak insoniyatni eng qadimgi davrlaridan o‘ylantirib, qiynab kelgan masalalardan biri kambag‘allik bilan bog‘liq muammolardir. Qadimdan ota-bobolarimiz har bir inson farovon yashashga haqli ekanligini, insonlarni yaxshi yashashga intilgani uchun ayblab bo‘lmasligini, ayni vaqtda, kambag‘allik domiga tushib qolgan har bir fuqarodan ham o‘z hayotini o‘zgartirishga bo‘lgan kuchli xohish, yangilanishlardan qo‘rqmaslik va doimo oldinga intilish talab etilishini e’tirof etib keladilar. Bugungi kunda kambag‘allik tushunchasiga har bir davlat o‘zining qarashlari va imkoniyatlaridan kelib chiqib tarif berib kelmoqda. Ushbu tushuncha BMT tomonidan quyidagicha izohlanadi: Insonning hayoti davomida tanlov va imkoniyatlarga ega bo‘lmasligi, jamiyatda to‘laqonli

ishtirok etish uchun to’siqlarning mavjudligi, bundan tashqari, oilasini boqishi va kiyintirishi, ta’lim olishi yoki kasalxonada davolanishi, biror sohada faoliyat yuritishi yoki daromad olishga imkon beradigan mehnat bilan ta’minlash imkoniyatlari yetishmasligi hamda kredit olish imkoniyatining cheklanganligida namoyon bo’ladi.

ASOSIY QISM.

Bugungi kunda kambag‘allik muammosi umumbashariy hodisa sifatida dunyodagi barcha davlatlarda uchraydi. Zamonaviy dunyoda kambag‘allik fenomeni keng tarqalgan bo’lib, Afrika davlatlari aholisining 44,6 foizi, Lotin Amerikasida 55 foiz va Osiyoda 33,5 foiz aholi kambag‘al holatda hayot kechiradi. Kambag‘allikning bunday tahlikali dinamikasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va siyosiy muammolarni keltirib chiqaradi. Mamlakatlar iqtisodiy taraqqiyotidagi tafovutdan kelib chiqib kambag‘allik har xil bo’lib, nisbiy mazmunga ega bo’ladi. Qashshoqlashish, kambag‘allashish muammosining oldini olish, aholi bandligini ta’minlash, ularning tadbirkorlikka oid intilishlarini rag‘batlantirish iqtisodiy islohotlarni ro’yobga chiqarishning muhim kaliti hisoblanadiki pirovardida, aholi farovonligi yaxshilana boradi. Shu o’rinda ta’kidlash kerakki, aholi daromadlaridagi tengsizlik bozor tizimining belgisi bo’lar ekan, bu tizimda kambag‘allarning bo’lishi obyektiv hodisadir. Shu sababli kambag‘allikni tugatib bo’lmaydi, lekin uning miqyosi qisqarishi mumkin. Boisi, kambag‘allik millatning sog‘ligi, mehnatga layoqati va ilmiy salohiyatiga putur yetkazadi. Shuningdek, uning oqibati natijasida davlat byudjetining pasayishi va siyosiy jarayonlarning keskinlashishiga sabab bo’ladi.

Mamlakatimizda kambag‘allik muammosining keskinligini 2020-yil yanvarda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev Oliy Majlisga Murojaatnomasida ilk bor ma’lum qildi. Xususan, murojaatnomada hududlarda, ayniqsa, qishloqlarda aholining aksariyat qismi yetarli daromad manbaiga ega emasligi, hisob-kitoblarga ko‘ra, ular taxminan 12-15 foizni tashkil etishi ta’kidlandi. Bu o’rinda gap kichkina raqamlar emas, balki aholimizning 4-5 millionlik vakillari haqida bormoqda. Shu bois mamlakatimizda iqtisodiy islohotlarning pirovard maqsadi kambag‘allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishdir. Iqtisodiy tahlillarga ko‘ra, kambag‘allikni oylik yoki nafaqa miqdorini ko‘paytirish, kredit berish bilan qisqartirib bo’lmaydi. Ushbu strategik maqsadlarga hamma uchun teng imkoniyat yaratadigan yuqori iqtisodiy o‘shishga erishish, boqimandalikni tugatish hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish orqali erishiladi.

📊 Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi va Statistika agentligi tomonidan 2023-yil uchun O‘zbekistonda kambag‘allik darajasi tahlil qilindi.

📊 Statistika agentligi tomonidan o‘tkazilgan 16 mingta uy xo‘jaliklari kuzatuvlariga ko‘ra, mamlakatimizda kambag‘allik darajasi 2023-yil yakunida 11,0 foizgacha pasaydi.

Kambag'allikning pasayishi barcha viloyatlarda qayd etildi. Sirdaryo (19,5 foizdan 13,8 foizgacha), Andijon (17,4 foizdan 11,9 foizgacha) viloyatlari va Qoraqalpog'istonda (19,9 foizdan 13,7 foizgacha) sezilarli darajada qisqargan. Minimal o'zgarishlar Toshkent shahri (8,5 foizdan 7,9 foizgacha) va Buxoro (11,9 foizdan 11,8 foizgacha), Qashqadaryo (12,7 foizdan 11,5 foizgacha) viloyatlarida aniqlangan.

✓ Mamlakatimizda o'tgan yilga nisbatan 3,1 foizga kambag'allik qisqargan. 2022-yil natijalarida kambag'allik darajasi 14

foizni tashkil etgan. Jarayon Jahon banki ekspertlari tomonidan tekshirildi. Ma'lumot uchun: 2023-yilda jami 4,1 mln aholi, shundan 2,3 mln nafari doimiy va mavsumiy ish o'rinlarida, 112,8 ming nafari haq to'lanadigan jamoat ishlarida, 1,6 mln aholi o'zini o'zi band qilish hisobiga bandligini ta'minlashga erishildi. BMTning Taraqqiyot dasturi 2023-yil uchun O'zbekistonda kambag'allik indeksi bo'yicha hisobotini e'lon qildi. Hisobot tashkilotning rasmiy sahifasiga joylashtirilgan. Kambag'allik indeksida aholi shart-sharoitining iqtisodiy indikatorlarga muvofiq kelish intensivligi 43,7 foizni tashkil etadi. Ya'ni, o'rtacha hisoblanganda, katta yoshdagi har bir fuqaro hisobotda keltirilgan ko'rsatkichlarning kamida uchdan bir qismida keltirilgan imkoniyatlardan foydalana olmaydi. Kambag'allik indeksini tuzib chiqishda, asosan, ta'lim darajasi (13,7 foiz), oziq-ovqat xavfsizligi (11,7 foiz) va norasmiy bandlik (11,5 foiz) sektori haqidagi ma'lumotlar muhim rol o'ynagan.

Kim kambag'al yoki kambag'al emasligini aniqlashda odamlarning yashash darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan omil – daromad va xarajatlar ko'rsatkichi muhim o'rin tutadi. Kambag'allikni o'lchashning butun dunyoda qabul qilingan, hamma uchun tegishli metodlari bor. Birinchi o'lchov bu qanchadir vaqtdan beri Jahon banki kabi tashkilotlar foydalanadigan, insonlar qancha kaloriyani iste'mol qilishi bo'yicha o'lchov hisoblanadi. Ya'ni bir odam normal faoliyat olib borishi uchun kuniga 2200 kaloriya iste'mol qilishi kerak deb tasavvur qilsak, o'sha kaloriyaning o'sha mamlakatdagi narxi hisoblanadi. Odamlarda bu narx atrofida moliyaviy resurslari bo'lmasa, ular kambag'al hisoblanishadi. Ikkinchi turdagi o'lchov metodi ham bor: unda insonda pul bo'lmasa ham, kaloriyalarni o'zining chorvasidan, tomorqasidan yetishtirish imkoniyati bormi, degan savol qo'yiladi va shunga qarab

kambag‘allik belgilanadi. Ya’ni kambag‘allikning eng past darajasi bu insonda normal faoliyat olib borish uchun yetarli kaloriyalar mavjud yoki yo‘qligi hisoblanadi.

Keyin kambag‘allikni mamlakatlararo o‘lchash uchun qandaydir o‘lchovlar o‘ylab topilgan. Masalan, bir kunga bir dollardan kamroq pul topadigan insonlar qancha? Bir dollar qandaydir universal o‘lchovdek qabul qilib olingan. Uni paritet bo‘yicha hisoblashgan, Keyin 1,90 dollar degan o‘lchov bor, 3 dollar degan o‘lchov bor. Bu o‘lchovlarning asosiy sabablaridan biri ular bilan mamlakatlar orasidagi farqni ko‘rsa bo‘ladi. Masalan, Hindiston bilan Bangladeshning orasidagi farqni ko‘rish uchun bu o‘lchovlar kerak bo‘ladi. Bularning hammasi qaysidir ma’noda subyektiv. Rivojlangan mamlakatlarda masala sal qiyinroq va farqliroq. Chunki, masalan, AQSh yoki Yevropaning g‘arbidagi boy mamlakatlardagi kambag‘allikning xususiyatlari sal boshqacharoq. Angus Diton, Nobel mukofoti sovrindori, rivojlangan mamlakatlardagi kambag‘allikning o‘lchovlari haqida shunday fikrlarni bildiradi. ”AQShdagi kambag‘al inson bilan Bangladeshdagi kambag‘al insonni solishtirish juda qiyin. Chunki AQShda “kambag‘al” deb ataladiganlarning moliyaviy resurslari Bangladeshdagi o‘rtahol odamdan ham ko‘proq bo‘lishi mumkin. Lekin kambag‘allik jamiyatga nisbatan ham olinadi. Shuning uchun o‘sha jamiyatga nisbatan olishda qanday o‘lchovlarni ishlatish mumkinligi haqida bosh qotirish lozim.

Tarixiy yondashuv; Oxirgi 3–4 ming yilda insonlarning hayoti haqida yaxshi hujjatlar va natijalarni ko‘rishimiz mumkin. Insoniyat tarixida barcha absolyut ravishda kambag‘al hayot kechirib kelgan. Ya’ni, masalan, bundan 2 ming yil oldingi eng boy joy — Rim imperiyasi ham, 3 ming yil oldin Misr ham, shu bilan birga, bundan 700 yil oldin Yevropa ham ancha kambag‘al joy edi. Insonlar yetarlicha ovqatlanmasligi normal hisoblanardi. Kambag‘allikning boshqa, ovqatdan tashqari asoratlari ham mavjud. Juda ko‘p o‘limlar va bolalar o‘limlari shular jumlasidan. [O‘sha vaqtlarda] o‘rtacha insonning hayoti 35–40 yil atrofida, bir yoshgacha bolalarning o‘lim darajasi esa taxminan 50 foiz edi. Tasavvur qiling, bir yoshga yetguncha bolalarning 50 foizi o‘lib ketgan. Tarixiy raqamlarga ko‘z tashlasak, 99 foiz tarixi davomida insoniyat juda ham qiyin, kambag‘al, sovuq, sog‘liqni saqlashsiz, och umr kechirgan bo‘lsa, faqatgina oxirgi 150, 200 yilda (bu ham hamma joyda har xil) sal bo‘lsa ham yaxshilandi. Birinchidan, tug‘ilgan bolalar o‘lib ketmayapti. Bolalar yetarlicha kaloriyalarga va ulg‘ayish imkoniyatiga ega bo‘lyapti. Uchinchidan, ocharchilik degan muammo deyarli yo‘q bo‘lib ketmoqda. Dunyo tarixiga kimdir nazar tashlasa, eng ko‘zga tashlanadigan narsa bu kambag‘allik va qashshoqlik. Hozir istisno darajasida ko‘rinadigan narsa esa qandaydir ma’noda boylik va farovonlikdir.

Kambag‘allik manbalari; O‘zbekiston, Kongo Respublikasida yoki ocharchilik bo‘layotgan Yaman va Afg‘onistonda kambag‘allar mavjudligi o‘sha joylardagi odamlarning kuch-g‘ayrati, boyishga xohish-istaklari yo‘q deyish mantiqsiz, xato va juda ham eski g‘oya. Ya’ni, bundan 1000-yil oldin ham, 2000-yil oldin ham, 700 yil

oldin ham buni ta’kidlashgan. Qiziq tomoni, dunyo rivojlangan sari bu g’oya noto’g’riligi haqida ko’proq dalillar olyapmiz. Qanaqa ma’noda olyapmiz? Ko’ryapmizki, masalan, rivojlangan mamlakatlarga Nigeriyadan kelgan migrantlar eng ilg’or insonlarga aylanib ketyapti. Albatta, bu yerda seleksiya ham mavjud, lekin, umuman olganda, immigratsiya bunga qandaydir ta’sir o’tkazayapti. Ikkinchidan, masalan, ko’proq boylik olish insonlarni ko’proq ishlashga undashini ko’ryapmiz. Shuning uchun ham, o’ylaymanki, bu - noto’g’ri(insonlarning kambag’al bo’lib qolayotganiga ularning o’zi sababchi degan qarash). Ikkinchi narsaga ham e’tibor qaratsak hozirgi tadqiqotlarga qaraydigan bo’lsak, kambag’allikning yomon xususiyatlaridan yana biri, o’zbekcha aytganda, kambag’alning kosasi oqarmasligi hisoblanadi. Kambag’allar olgan pulini iste’mol qilishga majbur, chunki kaloriyalar yetarli emas. Shuning uchun jamg’arish imkoniyatlari yo’q. Jamg’arish imkoniyatlari yo’qligi esa ularning yangi pul topish imkoniyatlarini cheklaydi. Ba’zi mamlakatlarda imkoniyatlar ko’proq, shuning uchun kambag’allik kamroq. Xulosa qilsak, ikkita fikr bor: birinchisi, butun dunyoda insonlar bir xil. Ikkinchisi, kambag’al insonning kambag’allikdan chiqib ketish imkoni nisbatan past. Xuddi tuzoqqa tushib qolgandek. Kambag’allikning o’ziga yarasha ildizlari bor deb xulosa qilsak, shulardan biri savdoga to’siqlar hisoblanadi. Savdoga to’siqlar kambag’allikning asosiy sababi deyishim qiyin, lekin sabablaridan biri desak bo’ladi va savdoga to’siqlar kambag’alroq insonlarga qimmatroqqa tushiradi. Qaysidir mamlakatda, ayniqsa, bizga o’xshagan davlatlarda, savdoga to’siqlar mavjud bo’lsa, o’sha yerdagi insonlar topgan pulining asosiy qismini iste’molga sarflaydi. Boyroq insonlarning xarajatlari tarkibida esa iste’mol xarajatlari juda ham kichik o’rin egallaydi. Kambag’al insonlarning budjetiga bojlar ko’proq ta’sir o’tkazadi.

Iqtisodiy taraqqiyot va kambag’allikni qisqartirish vazirligi boshqarma boshlig’i o’rinbosari – iqtisodiyot bo’yicha falsafa doktori Nurbek Yo’ldoshev bu mavzuga oid maqolasida aholi kambag’alashuviga ta’sir qilgan quyidagi omillarni yozadi:

- asosan qishloq joylarda aholining yetarli bilim va malakaga ega emasligi va natijada mehnat bozorida raqobatga dosh berolmasligi;
- ta’lim tizimidagi salbiy natijalar va hududlarda tibbiyot sifatining pastligi;
- aholining ba’zi qatlamlarida boqimandalik kayfiyatining yuqoriligi, milliy urf-odatlarda ortiqcha sarf-xarajatlarning mavjudligi;
- ayrim hududlarda ishsizlikning yuqori darajada ekanligi, yangi ish o’rinlari tashkil etilishining faqat qog’ozdagina mavjudligi daromad kamligi va yashash darajasining pasayishiga olib kelgan.

Qashshoqlik - bu asosiy yashash sharoitlari uchun zarur bo’lgan resurslarning etishmasligi yoki yashash joyi uchun kutilgan turmush darajasining ma’lum bir darajasiga erishish uchun zarur bo’lgan ijtimoiy holatdir. Kambag’allikni belgilovchi daromad darajasi bir joydan farq qiladi, shuning uchun ijtimoiy olimlar, u eng yaxshi

oziq-ovqat, kiyim-kechak va boshpanaga kirishning etishmasligi kabi mavjud sharoitlar bilan aniqlanadi deb hisoblaydi. Odamlar qashshoqlikda odatda doimiy ochlik yoki ochlik, ta'lim va sog'liqni saqlashning etishmasligi yoki yo'qligi bilan yashaydi va odatda oddiy jamiyatdan ajralib turadi. Kambag'allik teng imkoniyatli ijtimoiy holat emas. Ushbu tavsif qashshoqlik haqida umumiy tushunchani taqdim qilsada, sotsialistlar uning bir nechta turlari borligini ta'kidlaydilar.

Qashshoqlikning turlarini ko'rib chiqamiz;

Mutlaq qashshoqlik-Bu hayotning eng asosiy mezonlarini qondirish uchun zarur bo'lgan resurslar va vositalarning etishmasligi sifatida tavsiflanadi. Oziq-ovqat, kiyim-kechak va boshpana olishning etishmasligi bilan tavsiflanadi. Bu turdagi qashshoqlikning o'ziga xos xususiyati joydan joyga bir xil

Tsiklual qashshoqlik - qashshoqlik keng tarqalgan, ammo uning davomiyligi cheklangan sharoitdir. Bunday qashshoqlik, odatda, urush, iqtisodiy falokat yoki turg'unlik, oziq-ovqat va boshqa resurslarni taqsimlashni buzadigan tabiat hodisalari yoki falokatlar kabi jamiyatni buzadigan muayyan hodisalarga bog'liq. Misol uchun, AQShdagi qashshoqlik darajasi 2008 yilda boshlangan Buyuk inqiroz davrida ko'tarilib, 2010 yildan beri pasayib ketdi. Bu iqtisodiy inqiroz davomiyligi (taxminan uch yil) davomida aniqlangan qashshoqlikning yanada jadallashuviga sabab bo'lgan holatdir.

Kollektiv qashshoqlik - bu keng tarqalgan asosiy resurslarning yetishmasligi, chunki u butun jamiyatni yoki jamiyat ichidagi kichik guruhni yuqtiradi. Ushbu qashshoqlikning shakli avlodlar davomida uzaygan davrlarda davom etmoqda. Avvalgi kolonizatsiyalangan joylarda, tez-tez urush maydonlari va Osiyo, Yaqin Sharq, Afrikaning ko'p qismlari va Markaziy va Janubiy Amerikaning ayrim qismlari, jumladan, global tijoratda ishtirok etishi yoki chiqarib yuborilgan joylari keng tarqalgan. .

Ish qashshoqligi, inson yoki oila resurslarining kamligi va atrofida bo'lganlar odatda yaxshi yashashga qaramasdan, asosiy ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo'lgan resurslarni ta'minlashga qodir bo'lmaganda yuzaga keladi. Ish qashshoqlik to'satdan ishdan bo'shatilishi, ishlamasligi yoki jarohati yoki kasalligi tufayli ishlab chiqarilishi mumkin. Birinchi qarashda shaxsiy holat kabi ko'rinishi mumkin bo'lsa-da, bu aslida ijtimoiy, chunki jamiyatlarda iqtisodiy xavfsizlik tarmoqlarini ta'minlaydigan jamiyatlarda yuzaga kelishi mumkin emas.

Qashshoqlikka va kambag'allikka sabab boluvchi omillar;

- Aholining zaif va kamsitilgan guruhlariga mansub **ayrim toifadagi odamlarning qashshoqlik darajasi** ;

- **Qashshoqlikning umumiy darajasi**, ya'ni qashshoqlik chegarasidan pastda yashayotgan mamlakat aholisining ulushi.

• Bular, birinchi navbatda, ob'ektiv sabablarga ko'ra **har doim ham o'zi uchun munosib hayot kechira olmaydigan** odamlar : nogironlar (nogironlar), surunkali kasalliklarga chalinganlar, keksalar, past malakali shaxslar, shu jumladan. yoshlar.

• Yashash va ish sharoitlari milliy o'rtacha ko'rsatkichdan yomonroq bo'lgan **ayrim hududlar** aholisi qashshoqlikka ko'proq moyil . Aloqa va kommunal xizmatlardan (gaz, elektr energiyasi, ichimlik suvi) foydalanishda qiyinchiliklar mavjud bo'lgan joylarda. Yoki ma'lum bir hududda biznes yomon rivojlangan va shunga mos ravishda kam ish o'rinlari yaratiladi. Yoki aholining haddan tashqari ko'pligi sababli qishloq xo'jaligi faoliyati uchun yer yetarli emas.

• Oila darajasidagi qashshoqlikka ma'lum **demografik omillar ham sabab bo'lishi mumkin:** to'liq bo'lmagan oilalar, oilada qaramog'idagilarning ko'pligi.

Yana bir holatni alohida ta'kidlab o'tish kerak: **qashshoqlik o'z-o'zidan ko'payish tendentsiyasiga ega.** Gap shundaki, kambag'al oilalarda o'sayotgan bolalar ko'pincha ota-onalardan nochorlik, jamiyatning past tabaqasidan chiqib keta olmaslik hissini sezadilar. Qolaversa, kam ta'minlangan oilalar farzandlari ham sifatli ta'lim olish imkoniyatiga ega emaslar. Ular pullik ta'lim olish imkoniga ega emaslar, hatto bepul ta'lim ham har doim ham mavjud emas, chunki ular qo'shimcha pul ishlashga majbur.

Aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi va o'sish sur'atlaridan tashqari, qashshoqlik darajasi va tabiatiga mamlakat aholisi tomonidan olingan daromadlarni taqsimlash tamoyillari va usullari kuchli ta'sir ko'rsatadi. **Daromadlarning haddan tashqari notekis taqsimlanishi,** iqtisodiy rivojlanishning yuqori sur'atlariga qaramay, kambag'allik darajasining kamaymasligi yoki sezilarli darajada kamayib ketishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni, aholining faqat bir qismi iqtisodiy rivojlanish imtiyozlaridan foydalanmoqda, kam ta'minlanganlar esa bu imtiyozlardan foydalanish imkoniyati cheklangan.

Kambag'allikka qarshi kurashish usullari;

Mutaxassislarining fikricha, iqtisodiy rivojlanish darajasi, ko'pincha aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YaIM bilan o'lchanadigan darajada yuqori bo'lsa, mutlaq qashshoqlikni kamaytirish imkoniyati shunchalik ko'p bo'ladi. Iqtisodiy o'sish bir vaqtning o'zida ishchilar bandligi va daromadlarining oshishini anglatadi, ya'ni qashshoqlikning qisqarishiga bevosita ta'sir qiladi, boshqa tomondan, byudjetga soliq tushumlarining ko'payishi, bu esa kam ta'minlangan qatlamlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ijtimoiy dasturlar uchun imkoniyatlarning kengayishini anglatadi. Boshqacha qilib aytganda, "iqtisodiy pirog" qanchalik katta bo'lsa, uning "bo'lagi" jamiyatning har bir a'zosiga borishi mumkin. Buni xalqaro statistika ham tasdiqlaydi. Shunga ko'ra, qashshoqlikka qarshi kurashning asosiy "retsepti" **iqtisodiy o'sishni tezlashtirishdir.**

—Kambag'allikka qarshi asosiy "davo" **xususiy tadbirkorlik sektorining rivojlanishini jadallashtirish**(xususiy sektor tadbirkorlik bilan shug'ullanish

xarajatlari ko‘p bo‘lgani uchun O‘zbekiston fuqarolarini ish va daromad bilan ta’minlay olmayapti.)

—**to‘la bozor iqtisodiyotini yaratish**(xususiylashtirish uchun unga asosli shart-sharoitlar bozor iqtisodiyotini yaratish zarur.)

—Ommaviy va imtiyozli kredit va subsidiyalar ajratmaslik

—Savdodagi to‘siqlarni olib tashlash

—iqtisodiy maqsadlar uchun davlat xarajatlarini tubdan qisqartirish, mansabdor shaxslarni iqtisodiyotdan “tortib olish”, davlat xarajatlarining butun tizimini optimallashtirish

—Davlat korxonalarini xususiylashtirish (bunday rejalar bor, lekin bo‘lajak xususiylashtirishning shaffofligi va haloligiga jiddiy shubhalar ham bor) • raqobatni rivojlantirish, shu jumladan alohida kompaniyalar uchun asossiz imtiyozlar va imtiyozlarni hamda ayrim tarmoqlarda yuqori proteksionistik to‘siqlarni bartaraf etish, shuningdek, monopoliyadan chiqarish va energetika, transport va kommunal xo‘jalik sohalarida bozor tamoyillarini joriy etish orqali;

• tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishdagi ma’muriy to‘siqlarni qisqartirish (turli turdagi ruxsatnomalar olish, aloqa vositalariga ulanish, tekshirishlar, asossiz taqiqlar, me’yoriy-huquqiy bazaning nomuvofiqligi va boshqalar);

—**Inklyuziv institutlar**, iqtisodiy faoliyat va samarali raqobat uchun teng sharoitlarni ta’minlaydi, shuningdek, barcha fuqarolarga daromad olish uchun iqtisodiy munosabatlarda qatnashish imkonini beradigan kengroq jamiyatning (nafaqat elitaning) mulkiy huquqlarini himoya qiladi. Bunday muassasalar sharoitida aholining keng qatlamlari o‘z mehnat unumdorligini oshirishdan manfaatdor bo‘lib, bu iqtisodiy o‘sishga yordam beradi.

Qashshoqlik bilan yana qanday kurashishimiz mumkin?

Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki , maqsadli hukumat va donor dasturlari qashshoqlikka va kambag‘allikka qarshi kurashda yordam berishi mumkin:

• Elektr tarmoqlari, suv ta’minoti, kanalizatsiya va gaz quvurlarini ular mavjud bo‘lmagan joylarga ulash.

• kichik biznes va iqtisodiy faol aholining keng qatlamlari uchun resurslar (er, kreditlar, shu jumladan mikrokreditlar, axborot, masalan, marketing) imkoniyatlarini oshirish dasturlari.

• Iqtisodiy zaif hududlarni rivojlantirish dasturlari.

• ta’lim va sog‘liqni saqlashning sifati va qulayligini oshirish dasturlari.

• aholining iqtisodiy va moliyaviy savodxonligini oshirish, ularni faol iqtisodiy faoliyatga jalb qilish imkoniyatlarini kengaytirish, jamg‘arma va moliyaviy risklarni mohirona boshqarish dasturlari.

O‘zbekistonda qashshoqlikka qarshi kurashning potentsial muhim manbalaridan birini alohida ta’kidlamogchiman. Daromad olishning eng muhim manbai **unumdor**

(O‘zbekiston sharoitida ham sug‘oriladigan) yerlar – unda qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshirish imkoniyati tufayli. Mustaqillik yillarida davlat tomonidan yerlarni bir necha marta qayta taqsimlash amalga oshirildi. Hozirgi vaqtda ekin maydonlarining katta qismi qishloq aholisining (fermerlarning) juda kichik qismi tomonidan (ijara shartnomalari asosida) foydalanilmoqda. Qishloq aholisining katta qismi kichik yer uchastkalariga (dehqon xo‘jaliklariga) ega. Aksariyat aholi nazarida yerning bunday taqsimlanishi noqonuniy hisoblanadi, ayniqsa yer fermerlar tomonidan sotib olinmagan, ko‘pincha mahalliy va markaziy hokimiyat organlari tomonidan shaffof bo‘lmagan. Bundan tashqari, qishloq joylarida dehqonchilik uchun yetarli yerlarning cheklanganligi qashshoqlikning muhim manbai hisoblanadi. Ammo bunday yerlarni qayta taqsimlash O‘zbekistonda qashshoqlikka qarshi kurashga katta hissa qo‘shishi mumkin.

XULOSA.

Aytilganlarni umumlashtirsak, qashshoqlikning sabablari xilma-xil va murakkab ekanligini ta’kidlash lozim. Mehnat bozorida raqobatga dosh berolmaslik, boqimandalik kayfiyatining yuqoriligi, milliy urf-odatlardagi ortiqcha sarf-xarajatlar, ta’lim tizimidagi salbiy holatlar va hududlarda tibbiyot sifatining pastligi kambag‘allikka yetaklovchi asosiy sabablardir. Shuning uchun unga qarshi kurashish kompleks yondashuvni talab qiladi va bu yondashuvning asosiy elementi **iqtisodiy o‘sishni tezlashtirishdir**. Chunki qashshoq mamlakatda qashshoqlikni sezilarli darajada kamaytirish mumkin emas. **Shunga ko‘ra, iqtisodiyotni davlat tasarrufidan chiqarish va qazib olish institutlarini inklyuziv institutlarga almashtirish** asosida raqobatbardosh bozorlarni yaratishga qaratilgan bozor islohotlari qashshoqlikka qarshi kurashda birinchi o‘rinda turishi kerak .

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. **YULIY YUSUPOV**(Iqtisodchi, Iqtisodiy rivojlanish markazi rahbari) tomonidan yozilgan iqtisodiy qarashlari

https://hook.report/2021/10/bednost/?fbclid=IwAR1jsEs2rBzCEbTcPFzhXD6Y9pkfuygJpJvUOH2_l2wkaRh3E4E0WqLpycg)

2. **Bekzod Hoshimovning** kambag‘allik haqida bergan intervyusi hamda uni yozma variantidan (<https://youtu.be/2usaKoZ3avI?feature=>)

3. <https://kun.uz/news/2021/05/22/ozbekistonda-kambagallik-muammosi-sabablar-va-yechimlar?q=%2Fuz%2Fnews%2F2021%2F05%2F22%2Fozbekistonda-kambagallik-muammosi-sabablar-va-yechimlar>

4. <https://uz.eferrit.com/kambagallik-va-uning-turlarini-aniqlash/>

5. Iqtisodchilar Daron Acemoglu va Jeyms A. Robinsonning **Mamlakatlar tanazzuli sabablari** kitobi

6. <https://president.uz/oz/lists/view/4057>

7. <https://daryo.uz/2024/03/07/ozbekistonda-qashshoqlik-darajasi-20-yil-ichida-125-foizga-kamaydi-bmt-hisoboti>
8. <https://daryo.uz/k/2024/01/31/ozbekistonda-kambagallik-darajasi-malum-qilindi>